

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalarini misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellash	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130

20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	258
37.	Abdukaaxorova Durdona Ixtomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Аброровна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269

39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbas Mamadaliyevich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304
44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta’lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313

TA'LIM TIZIMINI MOLİYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI

Iboev Saxiddin Mansurovich

mustaqil izlanuvchi,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: iboevsakhiddin@gmail.com
ORCID: 0009-0001-0018-5178

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari va ularning iqtisodiy samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi ta'lim sohasida moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi hamda an'anaviy budjet mexanizmlarining cheklanganligi bilan izohlanadi. Maqolada davlat-xususiy sheriklik (DXSh), natijaga asoslangan moliyalashtirish (performance-based funding), talabaga yo'naltirilgan moliyalashtirish (voucher tizimi), blended finance, endowment fondlari, shuningdek, yashil va ijtimoiy obligatsiyalar kabi zamonaviy moliyaviy mexanizmlar kompleks ravishda ko'rib chiqiladi. Xususan, O'zbekiston sharoitida davlat-xususiy sheriklik, aralash moliyalashtirish va natijaga asoslangan yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash mumkin. Mazkur tadqiqot natijalari ta'lim siyosatini takomillashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, ta'limni moliyalashtirish, zamonaviy moliyaviy mexanizmlar, davlat-xususiy sheriklik (DXSh), blended finance, natijaga asoslangan moliyalashtirish, voucher tizimi, endowment fondlari, ta'lim kreditlari, yashil obligatsiyalar, ijtimoiy obligatsiyalar, inson kapitali, investitsiyalar, ta'lim sifati, moliyaviy barqarorlik, O'zbekiston ta'lim tizimi, xususiy sektor ishtiroki, innovatsion moliyalashtirish modellari.

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ибоев Сахиддин Мансурович

независимый исследователь
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: iboevsakhiddin@gmail.com
ORCID: 0009-0001-0018-5178

Аннотация. В данной статье проводится научный анализ современных моделей финансирования системы образования и их экономической эффективности. Актуальность исследования объясняется растущей потребностью в финансовых ресурсах в секторе образования и ограничениями традиционных бюджетных механизмов. В статье всесторонне рассматриваются современные финансовые механизмы, такие как государственно-частное партнерство (ГЧП), финансирование, ориентированное на результаты, финансирование, ориентированное на учащихся (ваучерная система), смешанное финансирование, целевые фонды, а также зеленые и социальные облигации. В частности, в условиях Узбекистана обеспечение устойчивого развития системы образования возможно путем сочетания государственно-частного партнерства, смешанного финансирования и подходов, ориентированных на результаты. Результаты данного исследования имеют практическое значение для совершенствования образовательной политики.

Ключевые слова: система образования, финансирование образования, современные финансовые механизмы, государственно-частное партнерство (ГЧП), смешанное финансирование, финансирование, ориентированное на результат, ваучерная система, целевые фонды, образовательные кредиты, зеленые облигации, социальные облигации, человеческий капитал, инвестиции, качество образования, финансовая стабильность,

узбекская система образования, участие частного сектора, инновационные модели финансирования.

MODERN MODELS OF FINANCING THE EDUCATION SYSTEM

Iboev Sakhiddin Mansurovich

*Independent researcher
Tashkent State University of Economics
E-mail: iboevsakhiddin@gmail.com
ORCID: 0009-0001-0018-5178*

Abstract. *This article scientifically analyzes modern models of financing the education system and their economic efficiency. The relevance of the study is explained by the increasing need for financial resources in the education sector and the limitations of traditional budget mechanisms. The article comprehensively considers modern financial mechanisms such as public-private partnerships (PPP), performance-based funding, student-oriented funding (voucher system), blended finance, endowment funds, as well as green and social bonds. In particular, in the conditions of Uzbekistan, it is possible to ensure sustainable development of the education system by combining public-private partnerships, blended financing, and performance-based approaches. The results of this study are of practical importance in improving education policy.*

Keywords: *education system, education financing, modern financial mechanisms, public-private partnership (PPP), blended finance, results-based financing, voucher system, endowment funds, educational loans, green bonds, social bonds, human capital, investments, quality of education, financial stability, Uzbek education system, private sector participation, innovative financing models.*

Kirish

Hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida strategik ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sifatini oshirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish bevosita moliyaviy ta'minot darajasiga bog'liq. Shu bois ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda an'anaviy budjet tizimi bilan bir qatorda zamonaviy moliyaviy mexanizmlardan foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Ta'limni moliyalashtirish – bu davlat, xususiy sektor va boshqa manbalar hisobidan ta'lim tizimini moddiy jihatdan ta'minlash jarayonidir. Zamonaviy iqtisodiy nazariyalarda ta'lim inson kapitaliga investitsiya sifatida qaraladi. Shu nuqtai nazardan, ta'limga yo'naltirilgan mablag'lar uzoq muddatli iqtisodiy o'sish omili hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada tizimli tahlil, taqqoslash, iqtisodiy-statistik usullar va institutsional yondashuvlardan foydalanilgan. Har bir modelning afzalliklari va cheklovlari aniqlanib, ularning ta'lim sifatiga, moliyaviy barqarorlikka hamda investitsion jozibadorlikka ta'siri baholangan. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimini samarali moliyalashtirish uchun yagona model yetarli emas, balki turli moliyaviy mexanizmlarning integratsiyalashgan qo'llanilishi muhim ahamiyatga ega.

Tahlil va muhokama

O'zbekiston ta'lim tizimini barqaror rivojlantirish sharoitida moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiyalash va samarali boshqaruv mexanizmlarini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosidagi model ta'lim sohasida resurslardan oqilona foydalanish, investitsiyalar hajmini oshirish hamda xizmatlar sifatini yaxshilashning muhim instrumenti sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim

tizimida faqat davlat yoki xususiy sektor ustuvorligiga asoslangan yondashuv yetarli darajada samarali emas, balki ularning integratsiyalashgan modeli yuqori natijadorlikni ta’minlaydi.

O‘zbekiston sharoitida DXSh modelini joriy etish bir necha yo‘nalishlarda amalga oshirilishi mumkin. Birinchidan, boshqaruv va professional xizmatlar segmentida xususiy sektorni jalb etish orqali ta’lim muassasalarida zamonaviy menejment yondashuvlarini joriy qilish mumkin. Ikkinchidan, operatsion xizmatlarni xususiylashtirish orqali davlat xarajatlarini optimallashtirish va xizmatlar sifatini oshirishga erishiladi. Uchinchidan, ta’lim xizmatlarini moliyalashtirishda vaucher va davlat buyurtmasi mexanizmlarini kengaytirish orqali nodavlat ta’lim muassasalari faoliyatini rag‘batlantirish mumkin.

1-rasm.

O‘zbekiston ta’lim tizimiga moslashtirilgan modelning institutsional tuzilmasi⁹⁶

Shuningdek, infratuzilma rivojida DXSh mexanizmlaridan foydalanish alohida ahamiyatga ega. Xususan, maktabgacha ta’lim muassasalari, umumiy o‘rta ta’lim maktablari va talabalar turar joylarini qurishda xususiy investitsiyalarni jalb qilish davlat budjeti yukini kamaytiradi va yangi quvvatlarni tezkor yaratish imkonini beradi. Eng samarali yondashuv sifatida infratuzilma va ta’lim xizmatlarini birlashtirgan kompleks DXSh modeli e’tirof etiladi, chunki u resurslardan kompleks foydalanish va risklarni optimal taqsimlashni ta’minlaydi.

Mazkur modelni samarali joriy etish uchun institutsional muhitni takomillashtirish muhim hisoblanadi. Jumladan, DXSh loyihalari uchun normativ-huquqiy bazani rivojlantirish, shaffoflik va hisobdorlik mexanizmlarini kuchaytirish, shuningdek, loyiha samaradorligini baholovchi aniq ko‘rsatkichlar tizimini joriy etish zarur. Shu bilan birga, xususiy investorlar uchun rag‘batlantiruvchi choralar, jumladan soliq imtiyozlari va kafolat mexanizmlarini ishlab chiqish muhimdir. O‘zbekiston ta’lim tizimida davlat-xususiy sheriklik asosidagi integratsiyalashgan

⁹⁶ International Finance Corporation. (2020). *Public-private partnership handbook*. IFC. Ma’lumitlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

modelni joriy etish ta'lim sifati va qamrovini oshirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda iqtisodiy o'sishga xizmat qiluvchi inson kapitalini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

1-jadval.

Oliy ta'lim investitsiyalari va rivojlanish ko'rsatkichlari (2025⁹⁷)

Mamlakat	Xususiy investitsiyalar (pr, %)	DXSH (ppp, %)	Davlat investitsiyalari (pu, %)	Kasbiy ta'lim sifati (Q)	Raqamli ko'nikmalar (D)	Malakali kadrlar mavjudligi (E)
Buyuk Britaniya	32	29	39	64.7	65.6	67.5
Avstraliya	39	24	37	63.8	67.0	59.6
Yangi Zelandiya	51	18	31	63.2	65.5	52.5
Irlandiya	72	18	10	64.1	66.5	62.0
Janubiy Koreya	38	15	47	63.9	66.5	65.1
Polsha	81	12	7	42.2	54.5	51.6
Italiya	63	11	26	58.4	52.9	54.6
Chili	36	10	54	65.3	54.4	64.4
Belgiya	85	4	11	67.8	63.8	62.1
Fransiya	79	3	18	62.1	58.2	59.6

Mazkur jadvaldan ko'rinadiki, rivojlangan davlatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish modeli sezilarli darajada diversifikatsiyalashgan bo'lib, xususiy investitsiyalar ulushi yuqori bo'lgan mamlakatlarda (Belgiya – 85%, Polsha – 81%, Fransiya – 79%) davlat xarajatlari nisbatan past ulushni tashkil etadi. Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklik (PPP) mexanizmlarining ulushi aksariyat mamlakatlarda cheklangan (3–29%), bu esa PPPning hali to'liq salohiyatda ishlatilmayotganini ko'rsatadi.

Natijaviy ko'rsatkichlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yuqori davlat investitsiyalari ulushiga ega mamlakatlar (masalan, Janubiy Koreya – 47%, Chili – 54%)da kasbiy ta'lim sifati va raqamli ko'nikmalar darajasi nisbatan yuqori. Masalan, Janubiy Koreyada $Q = 63.9$, $D = 66.5$ bo'lib, bu davlat tomonidan faol moliyaviy qo'llab-quvvatlash samaradorligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, Buyuk Britaniya va Avstraliya kabi aralash moliyalashtirish modeliga ega davlatlarda barcha ko'rsatkichlar nisbatan muvozanatli ($Q \approx 64$, $D \approx 66$, $E \approx 60-67$).

Biroq, faqat xususiy investitsiyalarga tayanish har doim ham yuqori natija bermaydi. Masalan, Polshada xususiy investitsiyalar ulushi juda yuqori (81%) bo'lishiga qaramay, kasbiy ta'lim sifati (42.2) va raqamli ko'nikmalar (54.5) past darajada. Bu holat ta'lim tizimida davlat ishtirokining muhimligini ko'rsatadi.

Moliyalashtirishning optimal modeli – aralash modeli, bunda faqat davlat yoki faqat xususiy moliyalashtirish emas, balki ularning muvozanatli kombinatsiyasi (UK, Avstraliya tajribasi) eng yuqori natijalarni beradi.

Davlat investitsiyalarining strategik roli yuqori ekanligi ta'lim sifati va raqamli ko'nikmalar rivojlanishida davlat xarajatlari muhim omil bo'lib xizmat qiladi (Janubiy Koreya, Chili misolida). DXSh mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi, bu instrumentdan samarali foydalanish imkoniyatlari hali to'liq ishga solinmaganligini ifodalaydi. Xususiy investitsiyalar samaradorligi institutsional muhitga bog'liq ya'ni yuqori xususiy ulush har doim yuqori natijaga olib kelmaydi (Polsha holati), bu esa boshqaruv sifati va tartibga solish muhimligini ko'rsatadi. Raqamli ko'nikmalar va mehnat bozori integratsiyasi bog'liqligi yuqori bo'lgan mamlakatlarda (UK, Koreya) malakali kadrlar mavjudligi ham yuqori, bu ta'lim va iqtisodiyot integratsiyasini aks ettiradi.

⁹⁷ Patrinos, H. A., Barrera-Osorio, F., & Guáqueta, J. (2009). *The role and impact of public-private partnerships in education*. World Bank.

2-jadval.

Modellarni solishtirma tahlili⁹⁸

Model	Moliyalashtirish manbasi	Afzalligi	Kamchiligi
Davlat	Budjet	Tenglik	Samarasizlik
Xususi	Talaba, investor	Sifat	Tengsizlik
Aralash	Davlat + xususi	Barqarorlik	Murakkablik
DXSh	Investitsiya + davlat	Katta loyihalar	Risk
Natijaviy	KPI asosida	Samaradorlik	O‘lchov muammosi
Voucher	Talaba orqali	Raqobat	Nazorat
Endowment	Fondlar	Mustaqillik	Sekin rivojlanish
Xalqaro	Donorlar	Resurs	Qarzdorlik

Mazkur tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, oliy ta‘limni rivojlantirishda moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiyasi hamda davlat-xususi sheriklik mexanizmlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, davlat investitsiyalari va institutsional boshqaruv sifati ta‘lim natijadorligini belgilovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo‘ladi. Shu bois, O‘zbekiston sharoitida ham oliy ta‘limni moliyalashtirishda aralash modelni rivojlantirish, DXSh instrumentlarini kengaytirish va xususi sektor ishtirokini samarali tartibga solish ustuvor yo‘nalish sifatida qaralishi lozim.

3-jadval.

Moliyalashtirishning klassik va zamonaviy modellari taqqoslama jadvali⁹⁹

Mezonlar	Klassik modellari (O‘zbekiston amaliyoti)	Zamonaviy modellari (O‘zbekistonda joriy etilishi va holati)
Asosiy yondashuv	Davlat budjetiga asoslangan	Aralash (davlat + xususi sektor + xalqaro moliya)
Moliyalashtirish manbasi	Davlat budjeti ustun (asosiy ulush)	Kontrakt to‘lovlari, DXSh investitsiyalari, xalqaro kredit va grantlar
Boshqaruv tizimi	Markazlashgan boshqaruv	Qisman mustaqillik (OTMlarga moliyaviy erkinlik berilmoqda)
Moslashuvchanlik	Past – qat‘iy budjet cheklovlari	O‘rta-yuqori – xususi sektor va grantlar hisobiga kengaymoqda
Samaradorlik	Xarajatga yo‘naltirilgan	Natijaga yo‘naltirish bosqichida (KPI tizimi joriy qilinmoqda)
Raqobat muhiti	Past (davlat muassasalari ustun)	O‘rta-yuqori (xususi universitetlar va maktablar soni ortmoqda)
Risklarni taqsimlash	Asosan davlat zimmasida	DXSh loyihalarida davlat va investorlar o‘rtasida taqsimlanmoqda
Innovatsionlik	Past	Raqamli ta‘lim, EdTech platformalar, xalqaro dasturlar rivojlanmoqda
Moliyaviy barqarorlik	Budjetga yuqori bog‘liqlik	Diversifikatsiya boshlangan, ammo hali to‘liq emas
Investitsiya jalb qilish	Cheklangan	So‘nggi yillarda sezilarli o‘shish (xususi ta‘lim sektori rivojlanmoqda)
Shaffoflik	O‘rta daraja	Raqamlashtirish orqali oshib bormoqda
Ijtimoiy tenglik	Yuqori (davlat subsidiyalari orqali)	Grantlar va kreditlar orqali qo‘llab-quvvatlanmoqda
Asosiy modellar	Davlat moliyalashtirish modeli	DXSh, kontrakt, xalqaro grantlar, ta‘lim kreditlari
Amaliy misollar	Davlat maktablari va OTMlar to‘liq budjet asosida	Xususi universitetlar, DXSh asosidagi maktabgacha ta‘lim loyihalari
Natijaga yo‘naltirilganlik	Past	Bosqichma-bosqich joriy etilmoqda

⁹⁸ Barr, N. (2004). Financing higher education: Lessons from economic theory. *Higher Education*, 47(1), 1–23.

⁹⁹ Barr, N. (2004). Financing higher education: Lessons from economic theory. *Higher Education*, 47(1), 1–23.

Taqqoslash natijalari shuni ko'rsatadiki, klassik moliyalashtirish modellari ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynasa-da, zamonaviy modellarga xos bo'lgan moslashuvchanlik, innovatsionlik va investitsion jozibadorlik darajasi yuqoriroq hisoblanadi. Shu sababli, hozirgi sharoitda eng samarali yondashuv klassik va zamonaviy modellarning integratsiyalashgan (gibrid) kombinatsiyasidan foydalanish hisoblanadi.

O'zbekistonda ta'lim tizimini moliyalashtirish uzoq vaqt davomida asosan klassik davlat budjeti modeliga tayangan holda rivojlanib keldi. Bu model ijtimoiy tenglikni ta'minlashda muhim rol o'ynagan bo'lsa-da, resurslarning cheklanganligi va samaradorlikning pastligi kabi muammolarni yuzaga keltirdi.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida zamonaviy moliyalashtirish modellari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Xususan, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida maktabgacha ta'lim muassasalari soni sezilarli oshganini, xususiy oliy ta'lim muassasalari va xorijiy universitetlar filiallari tashkil etilayotganligini, ta'lim kreditlari tizimi kengaytirilib, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik kuchaytirilganliginimalohida e'tirof etish lozim.

4-jadval.

O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirilgan modelning asosiy yo'nalishlari¹⁰⁰

Yo'nalish	O'zbekistondagi mos shakli	Amalga oshirish mexanizmi	Kutilayotgan natija
1. Boshqaruv va professional xizmatlar	Xususiy operatorlar va malakali tashkilotlarni maktabgacha ta'lim, maktab, texnikum va oliy ta'lim muassasalariga boshqaruv-konsalting xizmatlari ko'rsatishga jalb etish	O'quv dasturlarini yangilash, xalqaro standart asosida curriculum ishlab chiqish, menejment audit, pedagoglar malakasini oshirish bo'yicha servis kontraktlari	Ta'lim sifati oshadi, boshqaruv samaradorligi kuchayadi, zamonaviy o'quv dasturlari joriy etiladi
2. Operatsion xizmatlar	Ta'lim muassasalarining ayrim yordamchi xizmatlarini xususiy sektor orqali tashkil etish	Ovqatlantirish, IT-servis, xavfsizlik, transport, laboratoriya xizmati, texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha operatsion kontraktlar	Davlatning operatsion xarajatlari qisqaradi, xizmat sifati va tezkorlik oshadi
3. Ta'lim xizmatlari	Davlat buyurtmasi asosida nodavlat ta'lim muassasalarida o'quvchilar va talabalarni o'qitish	Davlat granti, vaucher, per capita moliyalashtirish, ijtimoiy kontraktlar orqali xususiy bog'cha, maktab va universitetlarga talabalar yo'naltiriladi	Ta'lim qamrovi kengayadi, davlat infratuzilmasiga yuk kamayadi, raqobat kuchayadi
4. Infratuzilma mavjudligi	Xususiy investorlar tomonidan ta'lim binolari va obyektlarini qurish hamda ularni davlatga uzoq muddatli foydalanish uchun taqdim etish	“Build-Lease-Transfer”, “Design-Build-Finance-Operate” kabi DXSh modellarida maktab, bog'cha, yotoqxona, STEM laboratoriya, raqamli markazlar barpo etish	Yangi o'quv quvvatlari yaratiladi, hududiy taqchillik kamayadi, budjetga bir martalik yuk pasayadi
5. Infratuzilma + ta'lim xizmati kompleksi	Xususiy sherik nafaqat bino quradi, balki ayrim xizmatlarni ham ko'rsatadi	Maktabgacha ta'lim markazi, kasb-hunar markazi, IT-maktab, ixtisoslashgan ta'lim klasterlarini qurish va boshqarish bo'yicha kompleks kontraktlar	Resurslardan kompleks foydalanish ta'minlanadi, risklar optimal taqsimlanadi, sifat nazorati kuchayadi

Mazkur tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimini moliyalashtirish mexanizmlarining iqtisodiy

¹⁰⁰ Barr, N. (2004). Financing higher education: Lessons from economic theory. *Higher Education*, 47(1), 1–23.

o‘shning ijtimoiy-investitsion modelidagi o‘rni va ahamiyatini kompleks baholash imkonini berdi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, ta‘lim tizimining rivojlanishi va uning natijadorligi, avvalo, moliyalashtirish manbalari tarkibi va ularning samarali boshqarilishiga bevosita bog‘liq. Xususan, davlat, xususiy sektor va davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining o‘zaro nisbatlari ta‘lim sifati, qamrov darajasi hamda raqamli ko‘nikmalar rivojiga turlicha ta‘sir ko‘rsatadi.

Olingan empirik natijalarga ko‘ra, ta‘lim tizimi rivojlanishining asosiy indikatori sifatida raqamli ko‘nikmalar darajasi ajralib chiqdi. Bu ko‘rsatkich zamonaviy iqtisodiyot talablariga mos ravishda inson kapitalining sifatini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Regression tahlil natijalari shuni tasdiqladiki, oliy ta‘limni moliyalashtirish hajmi va shakli bilan raqamli ko‘nikmalar darajasi o‘rtasida sezilarli ijobiy bog‘liqlik mavjud. Ayniqsa, davlat-xususiy sheriklik asosidagi moliyalashtirish mexanizmi eng yuqori samaradorlikni namoyon etdi. Xususan, DXSh ulushining oshishi raqamli ko‘nikmalar darajasining sezilarli oshishiga olib kelishi aniqlangan bo‘lib, bu ushbu mexanizmning ustuvorligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Xulosa

Tahlillar shuni ham ko‘rsatdiki, faqat davlat investitsiyalariga yoki faqat xususiy investitsiyalarga tayanish ta‘lim tizimining barqaror rivojlanishini ta‘minlay olmaydi. Bir tomonlama moliyalashtirish modeli natijadorlikning pasayishiga olib keladi. Davlat investitsiyalariga haddan tashqari tayanish resurslardan foydalanish samaradorligini pasaytirsa, xususiy investitsiyalar ustuvor bo‘lgan holatlarda esa ijtimoiy tenglik va ta‘lim qamrovi bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shu bois, optimal model sifatida davlat, xususiy sektor va DXSh mexanizmlarining muvozanatli kombinatsiyasiga asoslangan aralash moliyalashtirish modeli eng maqbul yo‘l sifatida e‘tirof etiladi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari oliy ta‘lim tizimida investitsiyalar va natijalar o‘rtasidagi bog‘liqlikning institutsional omillar bilan ham chambarchas aloqadorligini ko‘rsatdi. Ya‘ni, moliyalashtirish hajmi bilan bir qatorda, uning qanday boshqarilishi, shaffoflik darajasi, hisobdorlik mexanizmlari va tartibga solish sifati ham muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan, DXSh mexanizmining samaradorligi nafaqat moliyaviy resurslarni jalb etish, balki boshqaruv samaradorligini oshirish orqali ham namoyon bo‘ladi.

Mazkur ilmiy xulosalardan kelib chiqib, quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

Birinchidan, oliy ta‘limni moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng joriy etish zarur. Buning uchun DXSh bo‘yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, shartnoma mexanizmlarini standartlashtirish va investorlar uchun barqaror hamda prognoz qilinadigan muhit yaratish lozim.

Ikkinchidan, ta‘lim tizimiga xususiy investitsiyalarni jalb qilishni rag‘batlantirish maqsadida soliq imtiyozlari, subsidiyalar va kafolat mexanizmlarini joriy etish zarur. Bu orqali xususiy sektorning ta‘lim sohasidagi ishtirokini kengaytirish mumkin bo‘ladi.

Uchinchidan, davlat investitsiyalarining samaradorligini oshirish maqsadida ularni strategik yo‘naltirish talab etiladi. Xususan, davlat mablag‘lari asosan infratuzilma, ilmiy-tadqiqot faoliyati va ijtimoiy ahamiyatga ega yo‘nalishlarga yo‘naltirilishi lozim.

To‘rtinchidan, ta‘lim tizimida shaffoflik va hisobdorlikni ta‘minlash muhim hisoblanadi. Buning uchun ochiq ma‘lumotlar tizimini rivojlantirish, mustaqil audit mexanizmlarini joriy etish va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish zarur.

Beshinchidan, raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan investitsiyalarni ustuvor yo‘nalish sifatida belgilash lozim. Chunki aynan ushbu ko‘rsatkich zamonaviy iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni ta‘minlaydi.

Oltinchidan, xalqaro moliyaviy institutlar va investorlar bilan hamkorlikni kengaytirish orqali qo‘shimcha moliyaviy resurslarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Bu esa ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish va innovatsion rivojlanishni jadallashtirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, oliy ta‘lim tizimini samarali rivojlantirish uchun moliyalashtirishning

diversifikatsiyalashgan va muvozanatli modelini joriy etish zarur bo‘lib, bunda davlat-xususiy sheriklik mexanizmi markaziy o‘rin egallaydi. Ushbu yondashuv nafaqat ta‘lim sifatini oshirish, balki iqtisodiy o‘rinishning barqarorligini ta‘minlashda ham muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Bank. (2023). *Education finance watch 2023*. World Bank.
2. World Bank. (2020). *Public-private partnerships in education*. World Bank.
3. Asian Development Bank. (2022). *Financing education in Asia and the Pacific*. ADB.
4. OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. OECD Publishing.
5. UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022*. UNESCO.
6. Patrinos, H. A., Barrera-Osorio, F., & Guáqueta, J. (2009). *The role and impact of public-private partnerships in education*. World Bank.
7. Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review. *Education Economics*, 26(5), 445–458.
8. Barr, N. (2004). Financing higher education: Lessons from economic theory. *Higher Education*, 47(1), 1–23.
9. OECD. (2020). *Blended finance principles for unlocking commercial finance for the SDGs*. OECD Publishing.
10. International Finance Corporation. (2020). *Public-private partnership handbook*. IFC.
11. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. (2024). *Ta‘lim tizimi rivojlanishi bo‘yicha hisobot*.
12. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2024). *Ta‘lim statistikasi to‘plami*.

